

Богдан ДУРНЄВ,
аспірант, Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ЕВФЕМІЗАЦІЇ У ВОЄННОМУ ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ ПАБЛІКІВ

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року публічна комунікація зазнала суттєвих змін: соціальні мережі – зокрема Telegram-канали, Facebook-паблики та Instagram-акаунти – стали першочерговими платформами інформаційного обміну в умовах воєнного часу. У цьому дискурсивному просторі особливо активізувалися евфемістичні процеси, покликані пом'якшити психологічне навантаження від жорстоких реалій війни, обійти цензурні обмеження або іронізувати над ворогом. Дослідники здебільшого зосереджуються на лексичному та семантичному рівнях евфемізації, тоді як граматичний потенціал цього явища у воєнному дискурсі соціальних пабліків залишається малодослідженим, що й визначає актуальність запропонованої розвідки.

Прагмалінгвістичні аспекти евфемізмів і дисфемізмів у Telegram-каналах воєнного часу активно розробляє В. Балаж, яка фіксує домінування вуалітивної та конспіративної функцій евфемістичних одиниць у новинних медіасередовищах (Балаж, 2023). Евфемізацію воєнної теми в медіадискурсі за матеріалами «The New York Times» і «Української правди» системно аналізує А. Серафин, виявляючи, що у хронологічній перспективі рівень евфемізації поступово знижується – що довше тривають збройні дії, то прямішими стають номінації воєнних реалій, – а в обох вибірках домінує порушення максими способу – зокрема через використання перифрастичних конструкцій та вуалювання прямих номінацій збройних дій (Серафин, 2022). Метафоричний вимір евфемістичних утворень у контексті російсько-української війни висвітлює О. Харченко класифікуючи воєнну евфемістику за семантичними полями «смерть», «ураження», «знищення» (Харченко, 2023). Разом із тим, граматичні механізми евфемізації у дискурсі соціальних пабліків системного опису ще не отримали.

Матеріалом дослідження слугували публікації українськомовних воєнно-інформаційних Telegram-каналів і Facebook-пабліків («Оперативний ЗСУ», «OSINT Україна», «Армія FM» та ін.) за 2022–2025 рр. Аналіз практичного матеріалу дає можливість виокремити чотири основні класи граматичних евфемізаторів.

1. **Субстантивіація дієслів і відіменна номіналізація.** Перетворення дієслова на іменник дозволяє «стерти» агенса дії, нейтралізуючи семантику

насилля. Безагентивна семантика таких конструкцій реалізує конспіративну та вуалітивну функції й є одним із найпродуктивніших засобів евфемізації в аналізованому дискурсі (Балаж, 2023). Наведемо приклади: *відпрацювання ЗСУ по позиціях ворога* (замість «ЗСУ завдали ударів»); *зафіксовано прильоти у Харкові* (замість «ракети вдарили по місту»); *ліквідація особового складу* (замість «знищення солдатів»).

2. **Демінутивна деривація.** Зменшувально-пестливі суфікси виступають морфологічним засобом пом'якшення денотата. Демінутив знижує семантичну агресивність референта, формуючи ефект іронічного евфемізму; паралельно ці самі форми можуть функціонувати як дисфемізми у проросійських контекстах (Харченко, 2023). Це можемо простежити на прикладах: *пташка пролетіла над позиціями* (БПЛА вів повітряну розвідку); *мопеди полетіли в бік столиці* (запущено дрони-камікадзе «Shahed»).

3. **Числівникова субстантивація та ад'єктивна транспозиція.** Унікальним граматичним явищем воєнного дискурсу є перехід порядкових числівників до іменникового класу з набуттям самостійного лексичного значення. Аналогічно функціонує субстантивація прикметника. Ці форми зберігають формальні морфологічні ознаки відмінюваного числівника чи прикметника, проте кодують семантику смерті й поранення евфемістично (Серафін, 2022 : 301). Це підтверджують такі лексеми, як: *двохсотий* (загиблий), *трьохсотий* (поранений), *нуль / нульовий* (лінія фронту, передова), *обнулити* (знищити).

4. **Пасивні та безособові синтаксичні конструкції.** На синтаксичному рівні евфемізація реалізується двома типами конструкцій: а) пасивними (*було завдано ударів по об'єкту, склади ліквідовано*), що переміщують агенса на периферію або усувають його цілком; б) безособовими (*прилетіло по депо, накрило позиції*) – суб'єкт знищується граматично, а дія набуває квазістихійного характеру. Обидва типи акцентують результат, а не відповідальність, реалізуючи вуалітивну функцію.

Таким чином, граматичні засоби евфемізації у воєнному дискурсі соціальних публіків охоплюють морфологічний (демінутиви, субстантивація, числівникова транспозиція) та синтаксичний (пасивні й безособові конструкції, номіналізація) рівні й виконують вуалітивну та конспіративну функції, відображаючи специфічну дискурсивну стратегію: водночас пом'якшувати жорстоку реальність і підтримувати психологічну стійкість аудиторії.

ЛІТЕРАТУРА

Балаж, В. (2023). Прагмалінгвістичні аспекти дослідження евфемізмів і дисфемізмів (на матеріалі новинних Telegram-каналів). *Нова філологія*, 89, 35–42. <https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-89-5>

Серафін, А. (2022). Евфемізація теми війни у новинному медіадискурсі (на матеріалі української та англійської мов). *Матеріали Всеукраїнської*

Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Зб. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

наукової конференції «*Мовний простір сучасного світу*». Київ: НаУКМА, 299–303.

Харченко, О. (2023). Українські метафоричні евфемізми під час російсько-української війни. *Горизонти поліграфії*, 2(14), 90–101. [https://doi.org/10.20535/2522-1078.2023.2\(14\).295247](https://doi.org/10.20535/2522-1078.2023.2(14).295247)

